

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Кочкарова Ш.С.

Андижанский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры методики начального образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14605135>

Ключевые слова: новизна, наука, мотивация обучения, дидактика компоненты, педагогическая система, познавательная, игровая и образовательная.

Tayanch so'zlar: yangilik, ilm-fan, o'quv o'zlashtirish motivatsiyasi, didaktik komponentlar, pedagogik tizim, kognitiv, o'yin va ta'lim.

Key words: news, science, learning motivation, didactic components, pedagogical system, cognitive, game and education.

Тенденции развития в сфере мирового образования показывают актуальность внедрения современной системы образования в информационном обществе и дальнейшего повышения ее эффективности. Научные подходы к формированию глобальной образовательной среды, характерные для европейских стран, показывают, что обеспечение непрерывности и практической направленности образования, самостоятельного образования, творческого развития, активного развития новых форматов образования являются современными методами создания системы образования. и совершенствование механизмов их использования имеют особое значение.

Учитывая востребованность обучения в нашей стране, совершенствование методики преподавания, развитие мотивации студентов к учебе и освоению, создание необходимых условий для поддержки и поощрения талантливых студентов, повышение их уровня знаний является одним из важнейших направлений государственная политика в области образования.

Важно предоставить студентам внешние источники мотивации, такие как встречи с успешными людьми или реализация интересных проектов. Внешняя мотивация – это когда деятельность человека контролируется внешними факторами, такими как вознаграждения, наказания, социальный статус и другие. Внешняя мотивация часто помогает достичь краткосрочных результатов, но важно развивать и внутреннюю мотивацию в долгосрочной перспективе. Внутренняя мотивация – это внутренняя сила человека, основанная на его интересах и целях, которая

приводит к более стабильным и эффективным результатам в учебном процессе. Эти условия способствуют повышению мотивации студентов и обеспечивают их активное участие в учебном процессе. Факторы, влияющие на развитие учебной мотивации студентов, включают ряд аспектов.

Эти факторы играют важную роль в повышении учебной мотивации студентов и способствуют повышению их интереса и успешности в учебе.

Подготовка бакалавриата к занятиям в высшем образовании, повышение педагогического мастерства – сложный процесс. Самое главное, работа с академически одаренными студентами бакалавриата требует индивидуальной работы с ними.

Здесь в качестве рекомендации, основанной на зарубежном опыте, хотелось бы привести наиболее эффективные методы обучения, используемые в высшем образовании. Исследования опыта США, Канады, Великобритании и Евросоюза показывают, что высшее образование осуществляется преимущественно на основе ряда образовательных методов. Эти методы обучения ранжированы в порядке эффективности сверху вниз:

1. Лекционный метод. В нашей стране лекция широко рассматривается как форма обучения, вид обучения, но в западных странах, в частности, в США, Великобритании, Германии и Франции, она признается и как отдельный метод обучения. Лекция является наиболее широко используемым методом преподавания в высшем образовании в мире. Его отличительной особенностью является то, что профессор-преподаватель передает большой объем информации большой аудитории, преимущественно в устной форме. Такой метод накладывает большую ответственность на профессора-преподавателя, поскольку он должен обладать высоким уровнем знаний, исследовательским потенциалом и навыками публичных выступлений, чтобы эффективно объяснять суть предмета.

2. Метод группового обсуждения. Метод групповой дискуссии по распространенности применения в высшем образовании уступает только лекции. Это еще называют методом обсуждения. В процессе обучения предмету педагогического мастерства преподаются приемы использования метода дискуссии. В ходе групповой дискуссии студенты могут обсудить любую изученную ими теорию в аудитории или самостоятельно, выявить ее преимущества и недостатки, сформировать на

нее собственное мнение. Для эффективной дискуссии учащиеся должны быть ознакомлены с заранее подготовленной важной информацией по обсуждаемой теме. По мнению американского ученого-эксперта Маккарти, сила групповой дискуссии в том, что этот метод объединяет идеи и опыт группы и позволяет каждому активно участвовать в процессе.

Эти методы используются для развития учебной мотивации учащихся, способствует совершенствованию умения не пренебрегать всеми учебными элементами в образовательном процессе, четко представлять учебный объект и предмет, формировать каждый этап педагогической деятельности на основе четкого плана.

Литературы:

1. Абдуллаева Б.С. Развитие математического мышления будущих учителей младших классов академического лицея. (на примере обобщающих уроков): Дис....кан. пед. наук– Ташкент: ТГПУ, 2002. - 146б.
2. Андреев В.И. Педагогика Учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. - Казань: Центр инновационных технологий, 2000. -608 с.
3. Ибрагимова Г.Н. Формирование творческих способностей студентов с помощью педагогических инноваций. - Ташкент: 2002 г.579
4. Куранова М. М. Методика развития социальных компетенций будущих учителей начальной школы. дисс. 2021 год
5. Махмудова Д.М. Использование проблемных вопросов в процессах развития самостоятельной учебно-познавательной деятельности будущих учителей начальной школы. Дис. ... доктор фил. пед. наук - Т.: - 2018. -154 с.

